

SUN'IY INTELLEKT ELEMENTLARI VA RANG SENSORLARI ASOSIDAGI AVTOMATIK MEVA SARALASH

Erkin Uljaev¹

O'lmasjon Ulfat o'g'li Abdixalilov²

¹Texnika fanlari doktori, professor, "Axborotni qayta ishlash va boshqarish tizimlari" kafedrası, Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent, O'zbekiston. E-mail: e.uljaev@mail.ru

²Doktorant, "Axborotni qayta ishlash va boshqarish tizimlari" kafedrası, Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent, O'zbekiston. E-mail: phdabdixalilov456@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18058508>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda Arduino mikrokontrolleri va TCS230 rang sensori yordamida poliz-meva mahsulotlarini rangiga qarab avtomatik saralash tizimi ishlab chiqildi va tajribadan o'tkazildi. Tizim mevalarning tashqi rang xususiyatlarini real vaqt rejimida aniqlash, olingan RGB rang komponentlarini qayta ishlash va oldindan belgilangan chegaraviy qiymatlar asosida ularni turli sinflarga ajratishga mo'ljallangan. Tajriba natijalari tizimning barqaror ishlashini, mexanik saralash mexanizmi bilan sinxron ishlashini va rangga asoslangan saralash aniqligini ta'kidladi. Kalibrlash jarayoni orqali rangni aniqlash aniqligi oshirildi va tashqi yorug'lik sharoitlarining ta'siri kamaytirildi. Tadqiqot natijalari Arduino va rang sensorlari asosidagi tizimlarning kichik va o'rta hajmdagi ishlab chiqarish sharoitlarida samarali, arzon va modulli yechim ekanligini ko'rsatadi. Kelajakda tizimni sun'iy intellekt va mashinani ko'rish texnologiyalari bilan integratsiya qilish orqali aniqlik va funktsionallikni oshirish mumkin.

Kalit so'zlar:

Meva saralash (Fruit Sorting), Rang sensori (Color Sensor), Arduino mikrokontrolleri (Arduino Microcontroller), Avtomatik saralash (Automatic Sorting), RGB rang komponentlari (RGB Color Components), Mexanik saralash (Mechanical Sorting), Sun'iy intellekt (Artificial Intelligence, AI), Real vaqt rejimi (Real-Time Processing)

Аннотация:

В этом исследовании была разработана и протестирована автоматическая система сортировки плодов и овощей по цвету на основе микроконтроллера Arduino и цветового сенсора TCS230. Система предназначена для определения внешних цветовых характеристик плодов в реальном времени, обработки полученных RGB-компонентов цвета и их классификации по заранее установленным пороговым значениям. Результаты эксперимента показали стабильную работу системы, синхронную работу с механическим сортировочным механизмом и высокую точность сортировки по цвету. Калибровка сенсора позволила повысить точность определения цвета и снизить влияние внешнего освещения. Результаты исследования демонстрируют, что системы на основе Arduino и цветовых сенсоров являются эффективным, недорогим и модульным решением для малых и средних производственных условий. В будущем интеграция с технологиями искусственного интеллекта и машинного зрения может повысить точность и функциональность системы.

Ключевые слова:

Сортировка плодов (Fruit Sorting), Цветовой сенсор (Color Sensor), Микроконтроллер Arduino (Arduino Microcontroller), Автоматическая сортировка (Automatic Sorting), RGB-компоненты цвета (RGB Color Components), Механическая сортировка (Mechanical Sorting), Искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI), Обработка в реальном времени (Real-Time Processing),

Abstract:

This study presents the development and testing of an automatic fruit and vegetable sorting system based on the Arduino microcontroller and TCS230 color sensor. The system is designed to detect the external color characteristics of fruits in real time, process the obtained RGB color components, and classify them into predefined categories. Experimental results demonstrated stable system performance, synchronized operation with the mechanical sorting mechanism, and high accuracy in color-based sorting. Sensor calibration improved color detection accuracy and reduced the influence of external lighting conditions. The results indicate that Arduino and color sensor-based systems provide an effective, low-cost, and modular solution for small and medium-scale production. Future integration with artificial intelligence and machine vision technologies can further enhance the system's accuracy and functionality.

Keywords:

Fruit Sorting, Color Sensor, Arduino Microcontroller, Automatic Sorting, RGB Color Components, Mechanical Sorting, Artificial Intelligence (AI), Real-Time Processing

Introduction (Kirish)

Hozirgi kunda qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatida poliz va meva mahsulotlarining sifatini tez, aniq va ishonchli baholash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [1,2]. Mevalarning sifati asosan ularning tashqi ko'rinishi, xususan rangi bilan bevosita bog'liq bo'lib, rang mahsulotning pishganlik darajasi, yangiligi va bozor talablariga mosligini belgilovchi muhim ko'rsatkichdir [3]. An'anaviy qo'lda saralash usullari subyektiv baholashga asoslangan bo'lib, katta mehnat sarfi, past tezlik va inson omiliga bog'liq xatolarga olib keladi [4]. So'nggi yillarda mikroelektronika, sensor texnologiyalari va avtomatlashtirish vositalarining jadal rivojlanishi meva mahsulotlarini saralash jarayonini avtomatlashtirish imkonini bermoqda [5]. Xususan, Arduino kabi ochiq platformali mikrokontrollerlar va rang sensorlari yordamida mevalarni real vaqt rejimida rangiga qarab aniqlash va saralash mumkin [6]. Bunday tizimlar arzonligi, moslashuvchanligi va soddaligi bilan ajralib turadi [7]. Rang sensorlariga asoslangan avtomatik saralash tizimlari mevalarning rang xususiyatlarini aniqlash orqali ularni turli sinflarga ajratish imkonini beradi. Ushbu jarayonda rang ma'lumotlarini yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish muhim ahamiyatga ega [1,3]. Rang sensorlaridan olingan ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish mexanizmini to'g'ri tashkil etish tizimning umumiy aniqligi va ishonchliligini belgilaydi [5,6]. Shuningdek, rang sensorlarini to'g'ri kalibrash saralash sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi [7]. Mazkur tadqiqotning maqsadi Arduino mikrokontrolleri va rang sensorlari asosida poliz-meva mahsulotlarini rangiga qarab avtomatik saralash tizimini ishlab chiqish va uning ishlash algoritmini loyihalashdan iborat. Tadqiqot doirasida mevalarning rang xususiyatlarini aniqlash, olingan ma'lumotlarni qayta ishlash, saralash mexanizmini boshqarish hamda sun'iy intellekt elementlaridan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Ushbu ish natijalari qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatida meva mahsulotlarini saralash jarayonini avtomatlashtirish, mahsulot sifatini yaxshilash va ishlab chiqarish samaradorligini

oshirishga xizmat qilishi mumkin. Maqolaning keyingi bo‘limlarida tizimning strukturaviy sxemasi, ishlash algoritmi, dasturiy ta‘minoti va tajriba natijalari batafsil bayon etiladi.

Methods (Tadqiqot usullari)

Tadqiqot obyekti va umumiy yondashuv

Ushbu tadqiqotda poliz-meva mahsulotlarini rangiga qarab avtomatik saralash tizimini ishlab chiqish va tajribadan o‘tkazish maqsad qilib olindi [1,2]. Tizim Arduino mikrokontrolleri, TCS230 rang sensori hamda mexanik saralash mexanizmlariga asoslangan holda loyihalandi [3]. Tadqiqot jarayonida mevalarning rang xususiyatlarini aniqlash, ularni qayta ishlash va saralash bo‘yicha qaror qabul qilish algoritmi ishlab chiqildi [4]. Tadqiqot eksperimental usulda olib borilib, turli xil mevalar (olma, apelsin, nok, banan va boshqalar) namunalari sifatida tanlandi. Har bir meva turi rangning tabiiy o‘zgarishlarini hisobga olish maqsadida bir nechta namunalari bilan sinovdan o‘tkazildi [5].

Tizimning strukturaviy tuzilishi

Mevalarni rangiga qarab saralash tizimi quyidagi asosiy qismlardan tashkil topgan [1,3,6]:

- Arduino mikrokontrolleri;
- TCS230 rang sensori;
- Infraqizil (IR) sensorlar;
- Servo va doimiy tok (DC) motorlari;
- Konveyer mexanizmi;
- Display yoki ketma-ket monitor orqali ma‘lumot chiqarish moduli.

1-rasm. Mevalarni saralash tizimining strukturaviy sxemasi.

Tizimning ishlash prinsipi

Tizimning ishlash prinsipi mevalarning konveyer orqali rang sensori oldidan ketma-ket o‘tkazilishiga asoslangan [2,4]. Infraqizil sensorlar yordamida mevaning mavjudligi aniqlanadi va konveyer harakati boshqariladi. Meva rang sensori ostiga kelganda, TCS230 sensori yordamida qizil (R), yashil (G) va ko‘k (B) rang komponentlari o‘lchanadi. Olingan rang qiymatlari Arduino tomonidan qayta ishlanadi va oldindan belgilangan chegaraviy qiymatlar bilan solishtiriladi [5]. Natijaga ko‘ra servo mexanizm faollashadi va meva mos yo‘nalishga yo‘naltiriladi.

2-rasm. Poliz, meva mahsulotlarini saralash tizimning ishlash prinsipi.

Algoritmni loyihalash

Mevalarni rangiga qarab saralash algoritmi ketma-ket bosqichlar asosida ishlab chiqildi [1,3,5]. Algoritmning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Mevalarni saralash uchun tayyorlash va konveyerga joylashtirish;
2. Rang sensoridan ma'lumotlarni o'qish;
3. Olingan rang qiymatlarini qayta ishlash;
4. Rang ma'lumotlarini tahlil qilish va tasniflash;
5. Saralash bo'yicha qaror qabul qilish;
6. Saralash mexanizmini boshqarish;
7. Natijalarni ko'rsatish yoki uzatish.

3-rasm. Tizimning ishlash algoritmi

Rang sensorini kalibrlash

Rangni aniqlash aniqligini oshirish maqsadida rang sensori dastlab kalibrlashdan o'tkazildi [2,6]. Kalibrlash jarayonida har bir meva turi uchun RGB rang komponentlarining boshlang'ich qiymatlari aniqlandi. Ushbu qiymatlar asosida saralash algoritmidagi qo'llaniladigan chegaraviy diapazonlar belgilandi [3,5].

Kalibrlash jarayoni tajribalar asosida amalga oshirilib, tashqi yoritish sharoitlari va mevalarning rangdagi tabiiy farqlari inobatga olindi. Olingan ma'lumotlar algoritmning ishonchligini oshirishda muhim rol o'ynadi [4,7].

Dasturiy ta'minotni ishlab chiqish

Arduino orqali mevalarni rang bo'yicha saralash algoritmini amalga oshirish uchun dastur kodining misoli quyidagi ko'rinishga ega

```

#include <Servo.h>
Servo myservo;
define ir1 2 //ir sensor
#define ir2 3 //ir sensor
  
```

```

#define pot A0 //potensiometr
#define m1 11 // I298 M2
#define m2 12 // I298 M2
#define pwm 10 //pwm chiqish
int sen1, sen2;
int flag=0, GF=0, RF=0;
int AR,MAR;
int pos=0;
#define S0 4
#define S1 5
#define S2 6
#define S3 7
#define sensorOut 8
int redfrequency = 0;
int greenfrequency = 0;
int bluefrequency = 0;
void setup()
{ Serial.begin(115200);
  pinMode(ir1,INPUT);
  pinMode(ir2,INPUT);
  pinMode(m1,OUTPUT);
  pinMode(m2,OUTPUT);
  pinMode(pwm,OUTPUT);
  myservo.attach(9); // servo pin
  pinMode(S0, OUTPUT);
  pinMode(S1, OUTPUT);
  pinMode(S2, OUTPUT);
  pinMode(S3, OUTPUT);
  pinMode(sensorOut, INPUT);
  // Chastota o'lchovini 20% ga sozlash
  digitalWrite(S0,HIGH);
  digitalWrite(S1,LOW);
  digitalWrite(m1,0);
  digitalWrite(m2,0);
  digitalWrite(pwm,0);
  Serial.println("Starting.....");
  sweep();
  delay(1000);}
void loop()
{ sen1= (digitalRead(ir1));
  sen2= (digitalRead(ir2));
  Serial.print("sen1: "); Serial.println(sen1);
  Serial.print("sen2: "); Serial.println(sen2);
  AR = analogRead(pot);

```

```

MAR = map(AR, 0,1000, 0,255);
//MAR=255;
Serial.print("MAR: "); Serial.println(MAR);
if (sen1 == 0 && GF == 0)
{ Serial.print("sen1: "); Serial.println(sen1);
  Serial.println("Starting Conveor");
  //delay(2000);
  // motorni ishga tushirish
  analogWrite(pwm,MAR);
  digitalWrite(m1,1);
  digitalWrite(m2,0);
  RF = 1;
  GF = 1;}
if (sen2 == 0 && RF == 1)
{ Serial.print("sen2: "); Serial.println(sen2);
  Serial.println("Stopping Conveor");
  delay(1200);
  // motorni to'xtatish
  analogWrite(pwm,0);
  digitalWrite(m1,0);
  digitalWrite(m2,0);
  // rang sensori funksiyasini chaqirish
  Serial.println("Calling colour function");
  colour();
  Serial.print("Flag: "); Serial.println(flag);
  if(flag == 1) // red
  { myservo.write(75);
    Serial.println("Servo 75 degree");
    //delay(500);}
  else if(flag == 2)
  { myservo.write(0);
    Serial.println("Servo 180 degree");
    //delay(500);}
  delay(1000);
  Serial.println("Starting Conveor");
  // motorni ishga tushirish
  analogWrite(pwm,MAR);
  digitalWrite(m1,1);
  digitalWrite(m2,0);
  delay(3500);
  Serial.println("Stopping Conveor");
  // konveyrni to'xtatish
  digitalWrite(m1,0);
  digitalWrite(m2,0);

```

```

    analogWrite(pwm,0);
    GF=0;
    RF=0;
    myservo.write(40);
    //delay(2000); }
    //delay(2000);}
    void colour()
    { // Qizil filtrlangan fotodiodlarni o'qish uchun sozlash
      digitalWrite(S2,LOW);
      digitalWrite(S3,LOW);
      // Chiqish chastotasini o'qish
      redfrequency = pulseIn(sensorOut, LOW);
      delay(100); // Yashil filtrlangan fotodiodlarni o'qish uchun sozlash
      digitalWrite(S2,HIGH);
      digitalWrite(S3,HIGH);
      // Chiqish chastotasini o'qish
      greenfrequency = pulseIn(sensorOut, LOW);
      // Qiymatni ketma-ket monitorida chop etish
      delay(100);
      // Moviy filtrlangan fotodiodlarni o'qish uchun sozlash
      digitalWrite(S2,LOW);
      digitalWrite(S3,HIGH); // Chiqish chastotasini o'qish
      bluefrequency = pulseIn(sensorOut, LOW);
      // Qiymatni ketma-ket monitorida chop etish
      Serial.print("R: "); Serial.print(redfrequency); Serial.print(" G: ");
      Serial.print(greenfrequency); Serial.print(" B: "); Serial.println(bluefrequency);
      if((redfrequency>=13 && redfrequency<=25) && (greenfrequency>=40 &&
      greenfrequency<=50)) { flag=1; Serial.print("RED colour"); } else{
      if((redfrequency>=26 && redfrequency<=40) && (greenfrequency>=35 &&
      greenfrequency<=43)) { flag=2; Serial.print("Green colour"); } else{
      //Serial.print(" Real Flag: "); Serial.println(flag); return 0; }
    }
    void sweep()
    { for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
      // 1 darajali bosqichlarda
      myservo.write(pos); // servoga "pos" o'zgaruvchisiga o'tishni buyurish
      delay(5); // servoning o'rniga yetib borishi uchun 15min kutadi}
      for (pos = 180; pos >= 40; pos -= 1) { // 180 darajadan 0 gradusgacha boradi
      myservo.write(pos); // servoga "pos" o'zgaruvchisiga o'tishni buyurish
      delay(5); // servoning o'rniga yetib borishi uchun 15min kutadi }}
  
```

Sun'iy intellekt elementlaridan foydalanish

Neyron tarmoqlarini ikki asosiy: to'liq bog'langan va iyerarxikli turlariga ajratadi To'liq bog'langan neyron tarmoqlar - bu har bir neyronning chiqishi barcha boshqa neyronlar kirishlari bilan, uning kirishlari esa qolgan neyronlar chiqishlari bilan bog'langan tarmoq. Bundan tashqari har bir neyronning chiqishi uning kirishiga ulangan bo'ladi ("o'z - o'ziga

bog'lanish"). N neyronlardan iborat bo'lgan to'liq bog'langan neyron tarmoqda bog'lanish soni $N * N$ teng.

a) To'liq bog'langan NT.

b) Iyerarxikli neyron tarmoq

4-rasm. Neyron tarmoqlarining turlari

Iyerarxikli neyron tarmoq - bu neyron guruhlarining tegishli aloranga qatlam va darajalarda joylashgan tarmog'i. Bunday neyron tarmoqda tegishli qatlamning har bir neyroni oldingi va keyingi qatlamlarning har bir neyronlari bilan bog'langan bo'ladi. Uning kirish va chiqish qatlamlari tashqi muhit bilan ham bog'langan. Bog'lanish yo'nalishlari ho'yicha teskari aloqasiz (feed - forward) va teskari aloqali (feed-back) neyron tarmoqlar ajratiladi.

5-rasm. Teskari aloqasiz neyron tarmoq.

6-rasm. Teskari aloqali neyron tarmogi.

Neyron tarmoqning o'rgatish usullari tasnifi 7-rasmda keltirilgan ko'rinishda ifodalanadi.

7-rasm. Bitta yashirin qatlamdan tashkil topgan ko'p qatlamli neyron tarmog'i.

Tajriba davomida olma, apelsin, nok, banan va boshqalar kabi turli xil mevalar ishlatilgan. Har bir meva turi bir xil turdagi rangning mumkin bo'lgan o'zgarishlarini hisobga olish uchun bir nechta namunalar bilan ifodalangan. Tajribaning birinchi bosqichi rang sensorini kalibrlash edi. Bu bizga har bir meva turi uchun boshlang'ich qiymatlarni belgilash va saralash algoritmidan ishlatiladigan chegara qiymatlarini aniqlash imkonini beradi.

Results (Natijalar)

Tajriba sharoitlari va sinov jarayoni

Tajriba ishlari Arduino mikrokontrolleri va TCS230 rang sensori asosida ishlab chiqilgan meva saralash qurilmasida amalga oshirildi. Sinovlar laboratoriya sharoitida, barqaror yoritish muhitida o'tkazildi. Tajriba davomida olma, apelsin, nok, banan kabi turli xil mevalar tanlab olindi. Har bir meva turi rangning tabiiy o'zgarishlarini hisobga olish maqsadida bir nechta namunalar orqali sinovdan o'tkazildi. Mevalar konveyer mexanizmi orqali rang sensori oldidan ketma-ket uzatildi va har bir meva uchun rang ma'lumotlari real vaqt rejimida yig'ildi. Infraqizil sensorlar yordamida mevalarning joylashuvi aniqlanib, o'lchov jarayoni sinxronlashtirildi.

Rang sensorini kalibrlash natijalari

Tajribaning dastlabki bosqichida rang sensori kalibrlashdan o'tkazildi. Har bir meva turi uchun qizil (R), yashil (G) va ko'k (B) rang komponentlarining chastota qiymatlari o'lchandi. Kalibrlash natijasida mevalarning rang xususiyatlariga mos keluvchi chegaraviy diapazonlar aniqlandi. Olingan kalibrlash natijalari rangni aniqlashda sensorning barqaror ishlashini ta'minladi va tashqi omillar ta'sirini kamaytirdi. Kalibrlashsiz holatga nisbatan rangni aniqlash aniqligi sezilarli darajada oshgani kuzatildi.

Mevalarni rangiga ko'ra tasniflash natijalari

Saralash algoritmi asosida mevalar rangiga qarab sinflarga ajratildi. TCS230 sensori tomonidan o'lchangan RGB chastota qiymatlari oldindan belgilangan chegara qiymatlar bilan solishtirildi. Natijada mevalarning asosiy ranglari muvaffaqiyatli aniqlanib, mos sinflarga yo'naltirildi. Ayniqsa, olma mevalarini qizil va yashil ranglarga ajratishda yuqori aniqlik qayd etildi. Servo mexanizm tomonidan amalga oshirilgan mexanik saralash jarayoni barqaror ishladi va noto'g'ri yo'naltirish holatlari kam kuzatildi. Ranglarni aniqlash jarayoni real vaqt rejimida bajarildi, bu esa tizimning tezkorligini namoyon etdi.

Saralash mexanizmining ishlash natijalari

Saralash jarayonida servo va DC motorlar yordamida mevalar mos pozitsiyalarga uzatildi. Konveyerning ishga tushishi va to'xtashi infraqizil sensorlar orqali boshqarildi. Tajribalar davomida mexanik tizimning uzluksiz va ishonchli ishlashi kuzatildi. Saralash mexanizmining ishlashi rangni aniqlash algoritmi bilan sinxron ravishda amalga oshirildi. Bu esa mevalarning noto'g'ri joyga tushib ketish ehtimolini kamaytirdi. Mexanik tizim kichik hajmdagi ishlab chiqarish sharoitlari uchun yetarli darajada samarali ekanligi aniqlandi.

Tizimning umumiy samaradorligi

O'tkazilgan tajribalar natijalari Arduino va rang sensorlariga asoslangan meva saralash tizimining yuqori samaradorligini ko'rsatdi. Tizim:

- rangni aniqlashda barqaror natijalar berdi;
- real vaqt rejimida ishladi;
- mexanik saralash jarayonini avtomatlashtirdi;
- inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytirdi.

Shuningdek, tizimning soddaligi va modulliligi uni turli meva turlariga moslashtirish imkonini berdi. Rang sensorini qayta kalibrlash orqali yangi meva turlari uchun ham tizimni qo'llash mumkinligi aniqlandi.

Sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari bo'yicha natijalar

Tajriba davomida an'anaviy chegaraviy qiymatlar asosidagi rang tasnifi bilan bir qatorda sun'iy intellekt, xususan neyron tarmoqlaridan foydalanish imkoniyati ham baholandi. Nazariy tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, ko'p qatlamli neyron tarmoqlar ranglarning nozik farqlarini aniqlashda yuqori aniqlikni ta'minlashi mumkin.

Bu yondashuv kelgusida rang o'zgarishlari keng bo'lgan mevalar uchun saralash aniqligini oshirish imkonini beradi va tizimni yanada intellektual qilishga xizmat qiladi.

Natijalar bo'yicha umumiy xulosa

O'tkazilgan tajribalar natijasida ishlab chiqilgan meva saralash tizimi rang bo'yicha samarali va ishonchli ishlashi isbotlandi. Kalibrlangan rang sensori, to'g'ri ishlab chiqilgan algoritm va mexanik saralash mexanizmining uyg'un ishlashi tizimning umumiy samaradorligini ta'minladi. Ushbu natijalar meva mahsulotlarini avtomatik saralash tizimlarini ishlab chiqishda Arduino va rang sensorlaridan foydalanish istiqbolli ekanligini ko'rsatadi.

Discussion (Muhokama)

Olingan natijalarni tahlil qilish

Ushbu tadqiqot davomida Arduino mikrokontrolleri va TCS230 rang sensori asosida ishlab chiqilgan mevalarni rang bo'yicha avtomatik saralash tizimining samaradorligi baholandi [1,2]. Natijalar shuni ko'rsatdiki, taklif etilgan tizim laboratoriya sharoitida barqaror va ishonchli ishladi. Rang sensoridan olingan RGB komponentlarining chastota qiymatlari asosida mevalarni sinflarga ajratish amaliy jihatdan o'zini oqladi [3]. Natijalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, rang bo'yicha saralash jarayonida sensorning kalibrlanishi muhim rol o'ynaydi. Kalibrlash amalga oshirilgan holatda rangni aniqlash aniqligi sezilarli darajada oshdi, bu esa natijalarning ishonchliligini ta'minladi [4]. Bu holat ilgari olib borilgan tadqiqotlar natijalari bilan mos keladi, ya'ni rang sensorlariga asoslangan tizimlarda tashqi yoritish sharoitlari va rang diapazonlarini oldindan aniqlash muhim hisoblanadi [5].

Rang sensoriga asoslangan yondashuvning afzalliklari

TCS230 rang sensori yordamida rangni aniqlashning asosiy afzalligi — uning soddaligi va real vaqt rejimida ishlash qobiliyatidir [1,3]. Ushbu tadqiqotda qo'llanilgan yondashuv hisoblash resurslarini kam talab qiladi, bu esa Arduino kabi cheklangan xotira va tezlikka ega mikrokontrollerlar uchun muhimdir [2]. Rang sensoriga asoslangan tizimlar mashinani ko'rish (machine vision) texnologiyalariga nisbatan arzonroq va implementatsiyasi osonroq hisoblanadi. Bu ularni kichik va o'rta hajmdagi fermer xo'jaliklari hamda mahalliy ishlab chiqarish liniyalari uchun mos qiladi [4]. Tadqiqot natijalari rangga asoslangan saralash amaliy jihatdan tezkor va iqtisodiy samarali yechim ekanligini ko'rsatdi [5].

Cheklovlar va yuzaga kelgan muammolar

Shu bilan birga, tadqiqot davomida bir qator cheklovlar ham aniqlandi. Eng asosiy muammo — yoritish sharoitlarining rangni aniqlash aniqligiga ta'siri hisoblanadi [1,2]. Garchi tajribalar barqaror yoritish sharoitida o'tkazilgan bo'lsa-da, real ishlab chiqarish muhitida tabiiy yorug'lik yoki soyalanish holatlari natijalarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, rang sensoriga asoslangan tizim mevaning faqat tashqi rang xususiyatlarini baholaydi. Mevalardagi dog'lar, mexanik shikastlanishlar yoki chirish kabi nuqsonlar rang jihatidan

sezilarli farq qilmasa, sensor tomonidan aniqlanmasligi mumkin [3,5]. Bu holat rangga asoslangan saralashning funksional imkoniyatlarini cheklaydi.

Mexanik saralash tizimi bilan bog'liq muhokama

Mexanik saralash mexanizmining ishlashi rangni aniqlash algoritmi bilan sinxron holda amalga oshirilgani tizimning umumiy samaradorligini oshirdi [4]. Servo mexanizmlar tomonidan mevalarning yo'naltirilishi ishonchli ishladi, biroq mevalarning shakli va o'lchamidagi farqlar mexanik xatolarga olib kelishi ehtimoli mavjud [5]. Bu natijalar mexanik saralash tizimini yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Masalan, mevalarning o'lchamini aniqlovchi qo'shimcha sensorlar yoki moslashuvchan mexanik yo'naltiruvchilar joriy etilishi mexanik aniqlikni oshirishi mumkin [2,3].

Boshqa tadqiqotlar bilan solishtirish

Mazkur tadqiqot natijalari mashinani ko'rish asosidagi meva saralash tizimlari bilan solishtirilganda, aniqlik darajasi nisbatan past bo'lsa-da, tizimning soddaligi va arzonligi bilan ustunlik qiladi [1,4]. Kamera va sun'iy intellektga asoslangan tizimlar murakkab hisoblash jarayonlarini talab qiladi va yuqori narxga ega bo'lishi mumkin [5]. Shu nuqtai nazardan, rang sensoriga asoslangan yondashuv boshlang'ich avtomatlashtirish bosqichi uchun maqbul yechim hisoblanadi. Tadqiqot natijalari ushbu yondashuvning amaliy samaradorligini tasdiqlaydi va uni rivojlantirish uchun asos yaratadi [2,3].

Sun'iy intellekt integratsiyasi istiqbollari

Muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, kelgusida rang sensorlaridan olingan ma'lumotlarni sun'iy intellekt algoritmlari bilan birlashtirish orqali tizim aniqligini oshirish mumkin [6,7]. Neyron tarmoqlar rang komponentlaridagi nozik farqlarni aniqlashda an'anaviy chegaraviy yondashuvlarga nisbatan ustunlikka ega. Bundan tashqari, kamera asosidagi tasvirlarni qayta ishlash texnologiyalarini integratsiya qilish mevaning nafaqat rangini, balki shakli, o'lchami va yuzadagi nuqsonlarini aniqlash imkonini beradi [6,7]. Bu esa kompleks meva saralash tizimlarini yaratish uchun istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Muhokama bo'yicha umumiy xulosa

Umuman olganda, ushbu tadqiqot natijalari Arduino va rang sensorlari asosida ishlab chiqilgan meva saralash tizimining amaliy jihatdan samarali ekanligini ko'rsatdi [1,2,3]. Muhokama jarayonida aniqlangan afzalliklar va cheklovlar tizimni yanada takomillashtirish yo'llarini belgilab berdi. Olingan natijalar meva mahsulotlarini avtomatik saralash sohasida arzon, moslashuvchan va keng qo'llanilishi mumkin bo'lgan tizimlarni ishlab chiqish uchun ilmiy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi [4,5].

Conclusion (Xulosa)

Ushbu tadqiqotda Arduino mikrokontrolleri va TCS230 rang sensori asosida meva mahsulotlarini rang bo'yicha avtomatik saralash tizimi ishlab chiqildi va tajriba yo'li bilan baholandi. O'tkazilgan laboratoriya sinovlari natijalari taklif etilgan tizimning real vaqt rejimida barqaror ishlashini va rang asosida mevalarni samarali tasniflay olishini ko'rsatdi. Tizim laboratoriya sharoitida turli meva turlari (olma, apelsin, nok, banan) bilan sinovdan o'tkazilib, ularning rang xususiyatlariga qarab tasniflanishini muvaffaqiyatli amalga oshirdi.

Tadqiqot jarayonida rang sensori yordamida olingan RGB komponentlarining chastota qiymatlari asosida mevalarni sinflarga ajratish algoritmi amaliy jihatdan samarali ekanligi tasdiqlandi. Sensorni dastlabki kalibrlash orqali rangni aniqlash aniqligi sezilarli darajada oshdi, bu esa tashqi yoritish omillarining salbiy ta'sirini kamaytirishga xizmat qildi. Shu bilan

birga, algoritm mevalarning tabiiy rang farqlarini ham hisobga olib, ularni to'g'ri sinflarga ajratish imkonini berdi.

Mexanik saralash mexanizmi va rangni aniqlash algoritmining o'zaro sinxron ishlashi mevalarni avtomatik yo'naltirish imkonini berdi. Tajriba davomida mexanik tizimning uzluksiz va ishonchli ishlashi kuzatildi, bu esa ishlab chiqilgan qurilmaning kichik va o'rta hajmdagi saralash jarayonlari uchun mos ekanligini ko'rsatdi. Natijada inson omiliga bog'liq xatoliklar kamaytirildi, saralash jarayonining samaradorligi va tezligi oshdi, hamda mevalarning sifatini baholashda ob'ektivlik ta'minlandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, rang sensorlariga asoslangan yondashuv mashinani ko'rish va sun'iy intellektga asoslangan murakkab tizimlarga nisbatan arzon va implementatsiyasi oson yechim hisoblanadi. Bu esa uni cheklangan texnik va moliyaviy resurslarga ega bo'lgan ishlab chiqarish subyektlari uchun istiqbolli variantga aylantiradi. Shuningdek, tizimning modulli tuzilishi uni turli meva turlariga moslashtirish imkonini beradi, bu esa kelajakda yangi mahsulotlar uchun qo'llanishni osonlashtiradi.

Biroq, tadqiqot davomida aniqlangan cheklovlar shuni ko'rsatadiki, rangga asoslangan saralash faqat mevaning tashqi rang xususiyatlarini baholash bilan cheklanadi. Mevaning ichki sifati, yuzadagi mayda nuqsonlar yoki rang jihatidan kam farqlanuvchi shikastlanishlar mavjud bo'lganda tizimning aniqligi pasayishi mumkin. Shu sababli, kelajakda tizimni yanada takomillashtirish zarurati mavjud.

Kelajakdagi tadqiqotlar uchun rang sensorlari asosidagi tizimlarni sun'iy intellekt algoritmlari va kamera asosidagi mashinani ko'rish texnologiyalari bilan integratsiya qilish tavsiya etiladi. Bunday yondashuv mevalarning rangidan tashqari shakli, o'lchami va yuzadagi nuqsonlarini aniqlash imkonini beradi hamda saralash aniqligini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, adaptiv kalibrflash va yoritishga moslashuvchan algoritmlarni joriy etish tizimning sanoat sharoitlarida qo'llanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot Arduino va rang sensorlari asosida mevalarni avtomatik saralash tizimlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish uchun ilmiy va texnik asos yaratadi. Olingan natijalar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash jarayonlarini avtomatlashtirishda samarali, arzon va moslashuvchan yechimlarni ishlab chiqish uchun muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, tizimning modulligi va kengaytirish imkoniyati uni kelajakda yanada rivojlantirish va boshqa meva turlari uchun qo'llash imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. F. Y. Wibawa, N. Khamdi, J. Jaenuddin, E., "Design of citrus fruit separator based on color and size using Arduino," Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology), vol. 4, no. 2, pp. 411–420, 2023.
2. F. B. Alamsah, S. Syahririni, "Selection Of Tomato Fruits by Color and Size Based on Arduino," Procedia of Engineering and Life Science, vol. 3, 2024.
3. A. E. Elwakeel et al., "Designing, Optimizing, and Validating a Low-Cost, Multi-Purpose, Automatic System-Based RGB Color Sensor for Sorting Fruits," Agriculture, vol. 13, no. 9, 1824, 2023.
4. A. Zain, I. Zainal, R. Atlant, "A Tomato Sorting Automation Prototype Based on Color," INTEK: Jurnal Penelitian, vol. 11, no. 2, Oct. 2024.

5. A. R. Chaidir et al., *"Fruit Sorting System for Oranges Based on Size and Color Using Fuzzy Logic,"* Journal of Educational Engineering and Environment, vol. 3, no. 1, 2024.
6. I. Irma, D. Hendryadi, J. Iryani, *"Prototype of Automatic Coffee Fruit Sorting Tool in Stripping Harvest Using TCS34725 Color Sensor and Arduino Module,"* Journal System Information And Computer, vol. 2, no. 1, pp. 124–132, 2024.
7. H. M. Abu Shawish, N. A. Ghalwa, et al., *"Automatic Fruit Sorting Prototype Using TCS3200 Color Sensor and Arduino Nano,"* Journal of Sustainable Agricultural and Environmental Sciences, Oct. 2022.